

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18461176>

SOPOLLITEPA- O‘ZBEKISTON ILK O‘TROQ DEHQONCHILIGI MADANIYATI

Qadamboyeva Gulshoda Davronbek qizi

O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti talabasi.

E-mail: qadamovagulish0123@gmail.com.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston hududidagi ilk o‘troq dehqonchilik manzilgohi, ilk shahar davlat hisoblanuvchi Sopollitepa haqida ma’lumotlar keltirilgan. U yerdagi dastlabki dala tadqiqoti ishlar, akademik A. Asqarovning ilmiy tadqiqotlari, “Sopolli madaniyati” topilmalari, mudofaa rejasiga ega ilk shahar, moddiy buyumlar, madaniyat va diniy qarashlari, Sopollitepa manzilgohining O‘zbek davlatchiligi va jahon tarixidagi ahamiyati haqida ochiq manbalar asosida ma’lumot keltirildi.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения о Сополлитепе – первом оседлом земледельческом поселении на территории Узбекистана, первом городе-государстве. На основе открытых источников представлены сведения о первых полевых исследованиях, научных исследованиях академика А. Аскарва, находках «культуры Сополлитепа» – первого города с оборонительным планом, материальных артефактах, культуре и религиозных воззрениях, а также о значении городища Сополлитепа в узбекской государственности и мировой истории.

ABSTRACT

This article presents information about Sopollitepa, the first settled agricultural settlement in Uzbekistan, the first city-state. Information on the initial field research there, the scientific research of Academician A. Askarov, the findings of the "Sopollitepa culture", the first city with a defensive plan, material artifacts, culture and religious views, and the significance of the Sopollitepa settlement in Uzbek statehood and world history is presented based on open sources.

Davlatning tarixiy ildizlarini, u qanday sharoitlarda paydo bo‘lganligi, qanday rivojlanganligini va zamonaviy voqelikda qanday mazmun kasb etganligini bilmasdan

turib davlatni sivilizatsiya hodisasi sifatida tushunish mumkin emas. Shu zaylda beixtiyor arxeologiyaga murojat qilinadi. Ko'pchilik tadqiqotchilar e'tirof etishlaricha, butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham davlatchilik abadiy mavjud bo'lmasdan mahalliy xalqlar tarixiy- madaniy rivojlanishining ma'lum bosqichida paydo bo'lgan voqealardir¹. Oks sivilizatsiyasining tarkibiy qismi hisoblangan "Sopolli madaniyati" O'zbek davlatchiligi tarixini to'rt ming yilga uzaytiradi. To'g'ri bundan ham ilgari O'zbekiston hududida ko'plab ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalar yashab kelgan. Aholi o'tmishda ham kecha va bugun ham sharoit bo'lgan mintaqaga qarab intilgan va intiladi. Ularga qo'shni hududlarda dasht aholisi ham hatto ibtidoiy tuzumlaridan tezda assimilyatsiyaga uchrab o'troq sopolli aholisiga qorishib ketadi. Yirik daryolar Oks, Yaksart, Politimed, daryolari o'z davri uchun eng sersuv hudud bo'lganligi sababli, aholi uzoq muddat shu yerga muqim o'rinishib, yirik shaharlarga asos solishdi. O'zbekistonning janubiy qismida, bugungi Surxondaryo viloyati hududlarida olib borilayotgan davomiy real tadqiqot ishlari oltmish yildan oshdi. Bu hududagi eng yirik topilma "Sopolli madaniyati" tadqiqotchilar tomonidan besh bosqichga: Sopolli, Jarqo'ton, Ko'zali, Mo'lali va Bo'ston davrlariga bo'lib o'rganilmoqda. Sopolli madaniyatida olib borilgan tadqiqotlar natijasida qadimgi Sharq sivilizatsiyasiga xos bo'lgan: aholini ideologik jihatidan birlashtirgan yagona diniy markaz, yagona mudofaa rejasiga ega bo'lgan ilk shahar, moddiy buyumlardagi o'ziga xos (sopol ishlab chiqarish, taqinchoqlar va b.) yangiliklar bilan birga, ko'chmanchi dasht aholisiga xos bo'lgan moddiy buyumlar (sopol, taqinchoq, qurol va b.), ideologik belgilar (qabrlarda dasht aholisiga xos bo'lgan dafn an'analari, krematsiya va b.) dasht aholisining madaniy ta'sirining belgisidir². Dastlab 1968- yilda L.I. Albaum aholi yashayotgan hududning shimoliy va sharqiy baland qismlarida dala qidiruv ishlarini boshlaydi. 1969-1974 yillardagi olib borilgan tadqiqot ishlaridagi tadqiqotchilar orasida akademik Ahmadali Asqarov ham ishtirok etadi va har bir jarayonni kuzatib boradi. Keyingi yillardagi tadqiqotlarda mahalliy olimlar safida U. Rahmonov, T. Shirinov, B. Abdullayev (akademik A. Asqarovning shogirdi) va Sh. Shaydullayevlar xorijlik olimlardan D. Xuff va V.M. Massonlar Sopolli madaniyatining xronologiyasi, moddiy buyumlari, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, urbanizatsiya kabi yo'nalishlarida fikr mulohazalarini e'lon qiladilar. Dastlabki qidiruv ishlari natijasi kutilganidek manbalarga boy bo'lmaydi, asrlar davomida tuproq yuvilib eroziyaga uchragan va hatto 1969- yilda qoldiq tog'jinslarini bezovta qilmaslik maqsadida ish to'xtatiladi. Keyingi qidiruv ishlari juda ko'p materiallarni berdi: sopol buyumlar, suyaklar, shoxlar, don maydalagichlarning bo'laklari, ko'mir va boshqalar.

¹ Eshov B. O'zbekistonda davlat boshqaruvi va mahalliy davlat boshqaruvi tarixi. Yangi asr avlodi. Toshkent-2012. B-

² Shaydullayev Sh. B. O'zbekiston hududida davlatchilikning paydo bo'lishi va rivojlanishi bosqichlari- Samarqand. 2009

Bu topilmalar orasida pushti-qizil fonda uchta to‘q-qizil chiziqdan iborat rang-barang damlama toshlari bo‘lgan konussimon idish devoridan suyak, ovchi va parcha alohida qiziqish uyg‘otadi. Sopollitepa manzilgohidagi dastlabki topilgan buyumlar ham o‘z nomidan kelib chiqib, ko‘plab sopol buyumlardan iborat.

Kechayotgan jarayonlarni yozib borayotgan Ahmadali Asqarov “Sopollitepa” nomli monografiyasini yozadi. Unda keltirilgan ma’lumotlarda O‘zbekistonning janubiy qismi aholisi aynan, Sopolli madaniyati aholisining xo‘jalik yuritish usullari, kiyinish, diniy qarashlari, qabrlardagi shaxsni to‘liq tavsiflaydi, Sopollitepa mudofaa devori bilan o‘ralgan, aholi asosan sug‘orma dehqonchilik bilan shug‘ullanadi, chorvachilik aholi hayotining ajralmas bo‘lagi, arxeologik materiallar orasida kiyim qoldiqlari juda kamligini yozadi akademik A. Asqarov. Ammo, topilgan kiyim qoldiqlari ilmiy laboratoriya tekshiruvidan o‘tkazilganda, ularning paxta va tabiiy ipakdan ishlanganligi ma’lum bo‘lib, paxtachilik va ipakchilik bronza davrida ham mavjud bo‘lganligini isbotlaydi. Bu esa, ipakning bundan 2000 yil oldin Xitoydan O‘rta Osiyoga kirib kelgan, degan fikrni rad qilib O‘zbekistonda paxtachilik va ipakchilik 3,5 ming yillik tarixga ega ekanligini tasdiqlaydi¹. Demak bronza davri O‘rta Osiyoda Sopolli madaniyatida zaruriy ehtiyojdan kelib chiqib, ijtimoiy sohalar: chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik, to‘qimachilik (kiyim-kechak to‘qish, ipak tolalar) ayniqsa sopol buyumlar (idish, ko‘za, xum va b.) ishlab chiqarish uchun kulolchilik kabi sohalar taraqqiy etdi.

Aholi o‘simlik va sut mahsulotlari, bug‘doy va un bo‘tqalari, tariq bo‘tqalari, suyuq sho‘rva va go‘shtli bulyon asosiy taomlari qatorida turadi, ichimliklari qatorida bug‘doy kepagi, tariq va jiydadan tayyorlangan va bu ko‘zalar tubidan topilgan urug‘lar orqali aniqlangan². Oziq ovqat mahsulotlarining bir qismi ovchilik orqali qondirilgan. Sug‘orma dehqonchilik xo‘jaligi faoliyati maxsuli bo‘lgan pakana bug‘doy, yumshoq bug‘doy qoldiqlari, uzum donlari topilgan³. Bundan ko‘rinib turibdiki Sopolli madaniyatiga tegishli hududlarda asosan donli mahsulotlar yetishtirib iste’mol qilingan. U. Rahmonov “Janubiy O‘zbekiston bronza davri kulolchiligi” dissertatsiyasida Sopolli madaniyatiga tegishli yodgorliklarning sopol buyumlarini tahlil qiladi va O‘zbekistonning bronza davri qadimgi dehqonlarining ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy hayotini ko‘p jihatdan yoritgan. Tadqiqotda A. Asqarov tomonidan davrlashtirilgan Sopolli madaniyati B. Abdullayev tomonidan taklif etilgan Ko‘zali bosqichi bilan to‘ldirilganligi qayd etilgan. U. Rahmonov Sopolli madaniyatining barcha bosqich sollarini ma’lum bir tiplarga: ijtimoiy hayot,

¹ Egamberdiyeva N. Arxeologiya. Toshkent-2011. B-70

² Asqarov A. Sopollitepa. Fan O‘zSSR. Toshkent-1973 B-133

³ Asqarov A. Sopollitepa. Fan O‘zSSR. Toshkent-1973 B-122

ibodatxona va boshqalarga ajratib chiqadi. Sopollarni tiplarga bo'lishda idishlardagi bezaklarga to'xtaladi¹.

Sopolli madaniyati davri diniy dunyoqarashida Zardushtiylik dini, mifologiyasi ijtimoiy hayotining ajralmas qismi ekanligi topilmalardagi tasvirlar orqali aniqlangan. Topilmalardagi ilonlar va daraxt tasvirlari ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Zardushtiylik dinida daraxt hayotning paydo bo'lishi simvoli sifatida e'tirof etiladi va yer yuzidagi eng birinchi odam Mashya va Mashyanalar uning tanasidan yaratilgan deb hisoblanadi². Diniy an'analar bo'yicha daraxt " hayot qo'riqchisi", "hayot kuchini beruvchi", "insonlarga sog'lik va kuch baxshida etuvchi", "hosildorlik" ato etuvchi kabi sifatlar berilgan (Chunakova, 2004). Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinadiki, zardushtiylik an'analari o'z ildizlariga ko'ra, Sopolli moddiy madaniyatiga bog'lanayotganligi ayni haqiqat va uning tumor-tamg'alarga ilon bilan daraxtning birga ifodalanishi tabiiy holatligi oydinlashadi (Asqarov, Shirinov, 1989. B 23-42). Bronza davri manzilgohlaridagi e'tiborga molik bo'lgan holatlar aynan qabrlar, dafn marosimlari hisoblanadi. Sopollitepa manzilgohida yashagan aholi olamdan o'tgan yaqinlarini o'zlari yashab turgan uy-joylarning ichkarisida dafn etganlar, Sopolli madaniyatining Jarqo'ton bosqichidan boshlab, marhumlarni manzilgohdan tashqarida ko'mish odatiga amal qilina boshlaydi³. Sopollitepaning o'zida ochib o'rganilgan qabrlar 138 ta bo'lib, mayitxonalar shimoldan janubga qaratilgan. Akademik A. Asqarov Soppollitepa" monografiyasida qabrlarning chuqurligi va marhumlarning sonigacha keltirib o'tadi. Chuqur qabrlarda yosh bolalar asosan jinsiga qarab dafn etilgan, kam hollarda katta yoshdagilar ko'milgan. Erkaklar o'ng, ayollar chap yoni bilan g'ujanak holatda yotqizilgan. Marhumlar bilan birgalikda ularning hayotiylik davrida foydalangan narsalari qo'shib ko'milgan⁴ va bu o'sha davr diniy qarashlari bilan bog'liq deb qaraladi. Aholi abadiy o'limga ishonmaganlar, "narigi dunyo" tushunchasi ularda kuchli bo'lgan. Shu sababdan o'lgan kishi qabriga o'z shaxsiy mulki va urug'doshlar keltirgan idish-tovoqlardagi ovqatlar bilan ko'mganlar⁵. Bronza davri o'troq dehqonchilik vohalari aholisi diniy dunyoqarashida muqaddas olov va ichimlik yuqori o'rinni egallaydi. Olov quyoshning yerdagi aksi bo'lib, keyingi davrda mahalliy aholi orasida tarqalgan Mitraga sig'inishni o'zida aks ettirgan⁶. Mustaqillik yillarida Germaniya Arxeologiya instituti bilan hamkorlikda 1994-yildan Surxandaryo hududida Sopolli madaniyatiga mansub yodgorliklarda izlanishlar chet illik(Ditrix

¹ Рахмонов У. Керамическое производство эпохи бронзы южного Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самарканд, 1987

² Зароастрийские тексты. Бундахишн - "Сотворение основы", 1997. С. 265-311

³ Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. Asian Book House. Toshkent-2020. B-115

⁴ Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. Asian Book House. Toshkent-2020 B-108

⁵ Egamberdiyeva N. Arxeologiya. Toshkent-2011

⁶ Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. Asian Book House. Toshkent-2020

Xuff, Shaydullayev Sh, B) olib boradi. Xususan, Sopolli madaniyati aholisining diniy qarashlari to'g'risida ma'lumotlar qo'lga kiritiladi. Ya'ni xumga ko'milgan marxum, ko'milishidan oldin uzoq muddat ochiq osmon ostida bo'lganligini tasdiq etuvchi izlar aniqlandi¹ deya ma'lumot beradi (Ditrux Xuff, Shaydullayev Sh, 2000).

XULOSA o'rnida shuni aytishim mumkinki dastlabki shahar davlat hisoblangan Sopollitepa bilan bog'liq qidiruv tadqiqot ishlarini kengroq yoyish lozim. Sopolli aholisi, va ularga qo'shni ko'chmanchi (Bir muncha vaqt ikki turdagi madaniyat tashuvchilari - dasht va o'troq dehqonchilik - tom ma'noda yonma-yon yashagan) dasht aholisining butun Sharq sivilizatsiyasidagi o'rni ahamiyatini tarixshunoslik, arxeologiya sohalarida chuqur o'rganish kerak. O'zbek davlatchiligining ilk ildizi (bunday deyilishiga sabab hududdan ilk sivilizatsiyaning asosiy belgisi hisoblanadigan piktografik belgisi yozuvning paydo bo'lishi jarayonlari kuzatilgan) aynan Sopollitepa madaniyatidan boshlanadi va tariximiz uchun muhim ahamiyatga ega. Hududda topilgan topilmalar orasida murakkab tuzilishga ega bo'lgan qurol-yarog'lar topilmagan. Sababi o'lja izidan quvadigan dushman va yovvoyi qabilalar bo'lmagan. Aksincha bir nechta madaniyatlar (qurilish, tasviriy san'at va b)ni singdirgan xalqlar aralashuvi jadal kechdi. Sopolli madaniyati tariximizni o'rganishimiz uchun muhim arxeologik manba hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlarning muhim bo'lgan (to'qimachilik, kulolchilik, qurilish, bog'dorchilik) sohalari shakllangan edi. Bunga bugungi rivojlangan sohalarga qo'yilgan ilk qadam deb qarasa ham bo'ladi. Hududning topilma ashyolari Surxondaryo arxeologiya muzeyining asosiy eksponatlarini tashkil etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Asqarov A. Sopollitepa. Fan O'zSSR. Toshkent-1973
2. Eshov B. O'zbekistonda davlat boshqaruvi va mahalliy boshqaruv tarixi. Yangi asr avlodi. Toshkent-2012.
3. Shaydullayev Sh. B. O'zbekiston hududida davlatchilikning paydo bo'lishi va rivojlanishi bosqichlari. Samarqand-2009
4. Egamberdiyeva N. Arxeologiya. Toshkent-2011
5. Дитрих Хуфф, Шайдуллаев Ш,Б «Некоторые итоги работы узбекско-германской экспедиции на городище Джаркутан» ИМКУ 30.1999.
6. Зороастрийские тексты. Бундахишн - "Сотворение основы", 1997
7. Рахмонов У. Керамическое производство эпохи бронзы южного Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самарканд, 1987

¹ Дитрих Хуфф, Шайдуллаев Ш,Б «Некоторые итоги работы узбекско-германской экспедиции на городище Джаркутан» ИМКУ 30.1999.